

ISSN 2181-39-65

2024-YIL, 3-SON

VOLUME 8

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

TOSHKENT 2024

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovasiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisod fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisod fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisod fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovasiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisod fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisod fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti

professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo'yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg'ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisod fanlari nomzodi, dosent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulugbek Anorbayevich – ISFT instituti “Buxgalteriya hisobi” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Saidova Feruza Baxtiyatovna - Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo'rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li – mas'ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – mas'ul muharrir

O'zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
МОЛИЯ			
1.	Омонов Акром Абдиназарович, Дилшод Тураббоевич	Ўрмон хўжалиklarини молиялаштиришнинг назарий асослари ва иқтисодий аҳамияти	6
2.	Razzakov Jasur Hamrabojevich Nurulloev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirish	15
БАНК ИШИ			
3.	Убайдуллаев Дилшод Зубайтович	Трансформация жараёнида тижорат банklarининг фонд бозоридаги инвестицион фаоллигини ошириш	25
4.	Uroqboeva Farzuna Axmadjonovna	Tijorat banklarining investitsiya jozibadorligini baholashda camels usulidan foydalanish xususiyatlari	35
5.	Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	Raqamli bank xizmatlarini takomillashtirish muammolari	43
6.	Xaitov Azizbek Akmal ўғли	Универсал карталар орқали банк хизматини такомиллаштириш масалалари	49
7.	Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	Tijorat banklarining muammoli kreditlarini qisqartirish masalalari	57
8.	Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	Banklarning transformatsiyalashuvida moliyaviy innovatsiyalarning vujudga kelishi va uning nazariy asoslari	67
9.	A.A. Ismailov	Bank tizimining milliy iqtisodiy rivojlantirishdagi rolini oshirish йўллари	79
10.	Togaev Salim Sobirovich	Tijorat banklari daromad bazasining tarkibi va dinamikasi (AT Aloqabank misolida)	88
11.	Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	Tijorat banklarining investitsion imkoniyatlarini baholash va tahlil qilish	96
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ			
12.	Мамажонов Акромжон Тургунович, Каримов Акроб Аббасович, Ризаев Нурбек Кадиорович	Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш	105
13.	Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	Mathematics and innovative technologies in improving the implementation of international financial reporting standards	122
ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР			
14.	Носиров Эгамкул Исмаилович	Давлат-хусусий шериклиги асосида лойиҳаларни молиялаштириш хусусиятлари	129
15.	Карабаев Санжар Абдусаматович	Хорижий давлатларда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш таҳлили	139
16.	Xikmatov Nodirjon Narzullayevich	Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari	149
17.	Kadirova Umida Ergashevna	O'zbekistonda "xalqchil ipo"ning rivojlanishi va uning amaliy natijalari	159
СОЛИҚЛАР ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ			
18.	Абдуллаев Дилмурод Алияр ўғли	Бюджет барқарорлигини таъминлашда айланма солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш	168
19.	Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Olimov Parvezjon Asrorovich	O'zbekistonda soliq siyosatining barqarorligini ta'minlashning ustivor yo'nalishlari	178
20.	Shirinov Sabir Erkinovich	Davlat byudjeti solikli daromadlari salohiyatiga sanoat yo'nalishlarining ta'siri	192
21.	Safarov G'iyosiddin Abdullayevich	Xorijiy tajriba asosida O'zbekistonda tax free tizimini rivojlantirish	199

СУҒУРТА МАСАЛАЛАРИ			
22.	Умурзакова Мўътабархон Нодир қизи	Тиббий суғуртага асосланган соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштиришнинг босқичли моделини жорий этиш	206
23.	Адилова Гулнур Джурабаевна	Суғурта хизматларини кўрсатишда замонавий технологиялардан фойдаланиш	214
24.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Ўзбекистон республикасида суғурта аудитини ташкил қилиш масалалари	221
25.	Бекназаров Зафаржон Эргашевич	Аҳолини ижтимоий суғурта тизими орқали молиялаш	237
ИҚТИСОДИЁТ			
26.	Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari	248
ФОНД БОЗОРИ			
27.	Xusainov Shavkat	Xalqaro moliyaviy boshqaruv mexanizmlarida xalqaro obligatsiya bozorlari	257
28.	Boev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini muvaffaqiyatli tashkil etish masalalari	267
29.	Абдукаримова Муборак Матибраим қизи	Вопросы привлечения сбережений населения в фондовый рынок	275
СТАТИСТИКА			
30.	Bebutova Zulayxo Hamidovna	Fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili	282
ПЕНСИЯ ИШИ			
31.	Турсунов Зоҳидхўжа Орифович	Давлат пенсия таъминоти тизими самарадорлигини ошириш масалалари	291
ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК			
32.	Umarov O. S. Xodjayev A. X.	Kompaniyalarda iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlikini ta'minlashda ochiq ma'lumotlar portalidan foydalanishning samaradorligi	305
33.	Ismailova Maqbuba Mirxalilovna	Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda moliyaviy holati tahlilining o'rni	313
ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИДА			
34.	Мавлонов Озод Улуғбекович	Электр энергия тармоғи корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг хориж тажрибаси	321
35.	Ханнаров Комилжон Каримович	Аҳолини уй-жой билан таъминлашга таъсир этувчи ижтимоий ва иқтисодий омилларни баҳолаш	330
36.	Анваров Нодир Аллаёрович	Спрос на агротуризм и перспективы его комплексного развития	343
37.	Файзиев Адхам Асраевич	Статистический анализ и прогнозирование динамика урожайности риса в Республике Узбекистан	354
38.	Худайбергинова Нигора	Иқтисодий фаолиқни таъминлашга қара-тилган давлат фискал ва монетар сиёсатларининг назарий жиҳатлари	365
39.	Mustafayeva Firangis Shukurulloevna	O‘zbekistonda elektron savdo masalalari	371
40.	Rahmatullayeva Feruza Azimovna	Yosh tadbirkorlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish va ularning hozirgi holati tahlili (andijon viloyati misolida)	380
41.	Рустамова Шохида Тулқуновна	Олий таълим муассасаларида меҳнат ва унга ҳақ тўлаш ҳисоби ҳамда назоратининг аҳамияти ва хусусиятлари	388
42.	Qobulov Xotamjon Abdukarimovvich	Hudud daromad salohiyati strategiyasini shakllantirish jarayonlarini modellashtirish	397
43.	Panjiyev Nurbek Niyozmuhammedovich	Xalqaro tajriba asosida neft-gaz sohasini raqamlashtirishning iqtisodiy samaralari	408
44.	Suratov Abdumalik Sherzod o‘g‘li	Grant ajratish jarayonida shaffoflikni ta'minlash mexanizmlari	417

FERMER XO‘JALIKLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQARILGAN MAHSULOT (XIZMAT)LARNING STATISTIK TAHLILI

Bebutova Zulayxo Hamidovna

oliy va amaliy matematika kafedrasida assistenti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Аннотация. Ushbu maqolada fermer xo‘jaliklarining o‘rni, ularning faoliyati, iqtisodiyotga qo‘shadigan hissasi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishning iqtisodiy-statistik tahlili va istiqboldagi yo‘nalishlari tadqiq etilgan.

Калит so‘zlar: qishloq xo‘jaligi mahsuloti, fermer xo‘jaligi, kooperatsiya, dehqon xo‘jaligi, oziq-ovqat, chorvachilik.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Бebutova Зулайхо Хамидовна

ассистент кафедры высшей и

прикладной математики

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Аннотация. В статье исследуются роль фермерских хозяйств, их деятельность, вклад в экономику, осуществляется экономико-статистический анализ сельскохозяйственного производства и перспективные тенденции его развития.

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, фермер, кооперация, земледелие, продукты питания, животноводство.

STATISTICAL ANALYSIS OF PRODUCTS (SERVICES), PRODUCED BY FARMS

Bebutova Zulayxo Hamidovna

Tashkent State University of Economics

Assistant of the Department

of Higher and applied mathematics

E-mail: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Abstract. This article describes the role of farms, their activities, their contribution to the economy, economic and statistical analysis of agricultural production and future trends.

Keywords: agricultural products, farms, cooperation, agriculture, food, livestock.

Kirish

Ma'lumki, bugungi kun islohatlari yurtimizning qishloq xo'jaligi sohasida ham ko'pgina qulay imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish nodavlat sektor zimmasiga yuklatilganligi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash barqaror o'sib borishi bilan tavsiflash mumkin. Statistika ma'lumotlariga e'tibor qaratsak, dunyo amaliyotida o'zini hayotiligini isbotlagan xo'jalik yuritish shakllari ichidan fermer xo'jaliklari har taraflama afzalligini ko'rsatdi. Natijada bugungi kunda asosiy xo'jalik yuritish shakliga aylandi. Shu jumladan mamalakatimizda ham qishloq xo'jaligining asosiy yuki ko'p tarmoqli fermerlar zimmasiga tushmoqda.

Bugungi kunda fermer xo'jaligi haqli ravishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning yetakchi bo'g'iniga, uni tashkil etishning asosiy shakliga aylandi. Hozirgi vaqtda fermerlik harakati o'z tarkibida 160372 tadan ziyod fermer xo'jaligini birlashtirmoqda. Mamalakatimizdagi jami haydaladigan yerlarning 85% foizidan ortig'i fermer xo'jaliklari ixtiyorida bo'lib, yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy qismi aynan fermerlar hissasiga to'g'ri kelmoqda [3].

Hozirgi kunda jahonda yer-suv resurslari cheklanganligi sharoitida fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash, iqtisodiy resurslar salohiyatidan to'liq va samarali foydalanishga qaratilgan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada sanoat tarmoqlariga uzluksiz xomashyo yetkazib berish, fermer xo'jaligida bandlikni optimallashtirish orqali ishchi kuchini boshqa tarmoqlarga jalb etish, tarmoq ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali aholi turmush darajasi va farovonligini yanada yuksaltirish, global o'zgarishlar sharoitida fermer xo'jaliklari iqtisodiy faoliyatini rivojlanishda ekonometrik modellarning yangi avlodini yaratish yo'nalishidagi tadqiqotlar ustuvor darajada bajarilmoqda. O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, jumladan agrar sohani modernizatsiyalash, yangi texnika va texnologiyalarni keng tadbiiq etish bilan birga qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish tarkibini optimallashtirish bo'yicha keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kuchli raqobat sharoitida fermer xo'jaligi tizimida ham yangicha

yondashuv, innovatsiyalar va ilg‘or ishlanmalarni, intensiv va resurs tejaydigan texnologiyalarni izchil tadbiiq etishni zamonning o‘zi taqozo etmoqda. Natijada bugungi kunda fermer xo‘jalikni rivojlantirish uchun qilinayotgan islohatlar strategiyasi sohada islohotlarni yanada chuqurlashtirish va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholiga sifatli mahsulotlar yetkazib berish, eksport geografiyasini kengaytirishdek ustuvor masalalarda muhim vazifa sifatida xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida mulkchilik shakllari o‘zgargan sharoitda, agroiqtisodiyot mahsulotlarini yetishtirishda o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan fermer xo‘jaliklari ixtisoslashuvi va hududiy rivojlanishiga bag‘ishlangan qator maxsus ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, qishloq xo‘jaligi tarmoqlari rivojlanishining iqtisodiy geografik jihatlarini turli hududlar misolida R. Xodiyev, Ye.Umarov, A. Ro‘ziyev, S. Saidkarimov, T. Egamberdiyev, Yu. Ahmadaliyev, A.Xolmirzayev, M. Fayzullayev kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Bundan tashqari qishloq xo‘jaligini iqtisodiy va geografik jihatdan nazariy-uslubiy o‘rganish, xizmatlar ko‘rsatkichini statistik tahlil olib borgan xorijlik olimlardan I.G. Tyunen, K.I. Ivanov, V.G. Kryuchkov, K.I. Lapkin, A.M. Nosonov, A.N. Rakitnikovlarning bu borada aytilgan fikrlari haligacha muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda [4].

Tahlil va natijalar

Fermer xo‘jaliklari samarali faoliyating asosiy statistik ko‘rsatkichlariga nazar tashlasak, bozor iqtisodiyoti sharoitida fermer xo‘jaligi samarali ishlashi uchun cheklangan resurslardan oqilona foydalanish orqali yuqori natijaga erishishga harakat qilinadi. Ammo statistik tahlillarga tayansak samara, ya‘ni hosildorlikning va mahsuldorlikning oshishi bu tadbirlarning qanchalik foydaliligini ko‘rsatmaydi. O‘g‘it va yem-xashaklardan foydalanish bilan bog‘liq xarajatlarning qoplanganlik darajasi shu xarajatlar bilan olingan natija daromad bilan taqqoslangandagina ma‘lum bo‘ladi. O‘g‘it va yem-xashakdan foydalanish natijasida ekinlar hosildorligi, chorva mollarining mahsuldorligining oshishi bu tadbirning texnik samaradorligini ifoda qilsa, tadbirni o‘tkazish bilan bog‘liq xarajatlar bilan buning natijasida olingan daromadni taqqoslash iqtisodiy samaradorlikni ifodalaydi.

Ekonometrik modellashtirish natijasida iqtisodiy samaradorlik ishlab chiqarish vositalari va jonli mehnatni qo‘llash orqali olingan foydali natijani yoki jami resurslar birligiga olingan natijani ifoda etadi. Har qanday faoliyat va ishlab

chiqarishning iqtisodiy samaradorligi xo‘jalikni, shu jumladan, fermer xo‘jaliklari daromadini orttiradi, ijtimoiy xarajatlarni yaxshilashga olib keladi. Bu jarayon nafaqat korxonalariga manfaatli, davlatga ham foydalidir. U yoki bu tadbirga baho berishda yoki uning o‘lchamlarini aniqlashda iqtisodiy samaradorlik mezonini bilish kerak.

Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishda statistik tahlil qilingan faoliyatiga baho bermasdan iqtisodiy samaradorligini ta‘minlab bo‘lmaydi. Iqtisodiy samaradorlikning asosiy mezonini to‘la va aniq jarayon hamda ishlab chiqarishni hisob-kitob qilishdan iborat. Fermer xo‘jaligining yalpi daromadi yetishtirilgan mahsulotni puldagi ifodasi bo‘lib, yildan-yilga o‘sib bormoqda. Bu xo‘jalik faoliyati ijobiy yo‘nalishda borayotganligini ko‘rsatadi. Shuning uchun xo‘jalik faoliyatiga ta‘sir etuvchi har bir omil harakatini ifoda etuvchi o‘ziga xos ko‘rsatkichlarni bilish kerak. Fermer xo‘jaliklari iqtisodiy samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlarini statistik tahlil qilish va ishonchli xulosalar chiqarish to‘g‘ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Fermer xo‘jaligi faoliyati va ishlab chiqarishiga biologik jarayon va iqlim sharoitlari turlicha ta‘sir etadi. Fermer xo‘jaliklari bir xil mehnat sarf qilingan holda turli shakllarda va turli yillarda turli natijalarga erishishi mumkin. Fermer xo‘jaliklari faoliyatiga baho berishda hamma ko‘rsatkichlarni ikki guruhga: natura va qiymat ko‘rsatkichlariga o‘lish mumkin. Natura ko‘rsatkichlari iqtisodiy samaradorlikni bevosita ifoda qilmasa-da, bu ko‘rsatkichsiz tadbirga to‘la baho berib bo‘lmaydi. Chunki natura ko‘rsatkichlari jarayonning intensivligini ifodalaydi. Qishloq xo‘jaligida yer asosiy vosita bo‘lganligi, inson uni xohlaganicha ko‘paytira olmasligi bois, bu qishloq xo‘jaligini rivojlantirishni intensiv bo‘lishini zaruriyat qilib qo‘yadi. Shuning uchun 1 gektar yerdan olingan mahsulot, ya‘ni hosilni, chorva mahsuldorligini oshirish, har bir fermer xo‘jaligining asosiy vazifasi hisoblanadi. Fermer xo‘jaligida olingan mahsulot va daromad turli ishlab chiqarish omillarining o‘zaro integral (funktional) aloqasi natijasi bo‘lganligi uchun qiymat ko‘rsatkichlaridan foydalaniladi. Toshkent viloyati bo‘yicha ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, jumladan undagi fermer xo‘jaliklarining ulushini tahlil qilaylik.

Toshkent viloyatida 2023-yilda ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 41 001.6 mlrd so‘mni yoki 2022-yilga nisbatan 104.0 % , shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik hamda ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 38 502.5 mlrd so‘mni (103.8%), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 1 490.2 mlrd so‘mni (102.9 %), baliqchilik xo‘jaliklarida 706.8 mlrd so‘mni (135.4 %) tashkil qildi.

Xususan, yuqori o‘sish sur‘atlari Yangiyo‘l shahar (111.8 %), Yangiyo‘l

(127.5%) va Bekobod (104.1%) tumanlarda kuzatilgan.

Bo‘ka tumanida (100.6 %), Angren shaharida (100.8 %) nisbatan past o‘shish sur‘atlari qayd qilingan. Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari (xizmat)ning eng katta hajmi Bekobod tumanida 4 252.7 mlrd so‘m, Bo‘stonliq tumanida 3 483.3 mlrd so‘m, Yangiyo‘l tumanida 3 295.9 mlrd so‘mni tashkil qildi. Eng kam hajmi Yangiyo‘l (62.9 mlrd so‘m), Nurafshon (47.5 mlrd so‘m) shaharlarida qayd etildi.

Viloyatning qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari (xizmatlari)ning umumiy hajmida Bekobod tumanining ulushi 10.8% ni tashkil etib, hududlar bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichni tashkil qildi. Bo‘stonliq (8.1%), Parkent (7.8%) va Oqqo‘rg‘on (6.9%) tumanlari keying o‘rinlarni egalladi.

Eng kam ulush Yangiyo‘l, Nurafshon, Olmaliq va Ohangaron shaharlarida (0.2%) qayd etildi.

2023-yilda ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlari umumiy hajmining o‘shishi 2022-yilning mos davriga nisbatan 103.9% ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari 104.5% ni hamda chorvachilik mahsulotlari ham 104.5% ni tashkil qildi.

2023-yilda dehqonchilik bo‘yicha statistikaga e‘tibor qaratsak, barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 1 154.7 ming tonna sabzavot yig‘ib olindi. Bu esa 2022-yilga nisbatan 104.8% ni tashkil qildi. Bundan tashqari, barcha toifadagi xo‘jaliklarda 386.1 ming tonna kartoshka qazib olindi, 136.0 ming tonna meva va rezavorlar yetishtirildi. Xususan, 2023-yilda hududlar kesimida asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni statistik tahlil qilsak, yetishtirilgan sabzavot ekinlari bo‘yicha yuqori o‘shish sur‘atlari Bekobod (259.0 ming tonna), Toshkent (129.4 ming tonna), Zangiota (110.1 ming tonna), Oqqo‘rg‘on (91.8 ming tonna), Chinoz (89.1 ming tonna) tumanlarida kuzatildi.

Nurafshon (0.6 ming tonna) va Olmaliq (1.5 ming tonna) tumanlarida dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish past o‘shish sur‘atlari bilan yakunlandi. Kartoshka qazib olish bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlari Bo‘stonliq (63.3 ming tonna), Bekobod (37.1 ming tonna) va Oqqo‘rg‘on (36.8 ming tonna) tumanlarida kuzatilgan bo‘lib, past ko‘rsatkichlar Olmaliq (0.4 ming tonna) va Nurafshon (0.4 ming tonna) shaharlariga to‘g‘ri keldi.

2023-yilda o‘tgan 2022-yilga nisbatan yirik shoxli qoramollar 102.0% ga (jami 997 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 101.6% ga (424 ming bosh), qo‘y va echkilar 100.3% ga (1 089 ming bosh), otlar 100.4% ga (56 ming bosh), parrandalar 106.2% ga (16 milliontaga) ko‘paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sh, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘shishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sh

ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 81.5%ni, sut ishlab chiqarishda 97.1% ni, tuxum ishlab chiqarishda 62.0% ni tashkil etadi.

1-jadval.

Toshkent viloyati fermer xo‘jaliklardagi chorva molar va parrandalar bosh sonining o‘zgarish dinamikasi

Ko‘rsatkichlar	2022 yil	2023 yil	O‘sish sur‘ati, % da
	Ming bosh	Ming bosh	
Yirik shoxli qoramol	81.8	89.0	108.8
Sigirlar	26.7	27.0	101.12
Qo‘y va echkilar	305.6	329.0	107.65
Otlar	9.4	11.0	117.02
Parrandalar	342,8 (dona)	323.0 (dona)	94.22

Manba: Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari
<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>.

Eng ko‘p qo‘y va echkilar Ohangaron (256 ming bosh), Bo‘stonliq (191 ming bosh) va Parkent (104 ming bosh) tumanlarida bo‘lsa, aksincha past ko‘rsatkichlar Yangiyo‘l (1 ming bosh), Nurafshon (3 ming bosh) va Ohangaron (4 ming bosh) shaharlariga to‘g‘ri keldi.

Parrandalar soni bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Bo‘stonliq (2 674 ming dona), Zangiota (2 079 ming dona) va Qibray (1 731 ming dona) tumanlarida bo‘lsa, aksincha past ko‘rsatkich Yangiyo‘l (10 ming dona), Nurafshon (11 ming dona) va Olmaliq (12.9 ming dona) shaharlarida kuzatildi.

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 85.4% ni, fermer xo‘jaliklarida esa 9.0 %ni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 89.4% ni va 6.5% ni, qo‘y va echkilar 62.8% ni va 30.3% ni, otlar 73.9% ni va 19.8% ni, parrandalar 55.3% ni va 1.9% ni tashkil etdi.

2023-yilda barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 305.9 ming tonna go‘sht (2022- yilning mos davriga nisbatan 7.5 % ga ko‘p), 1 022.8 ming tonna sut (5.4 % ga ko‘p), 1 509.7 mln dona tuxum (4.8 % ga ko‘p) ishlab chiqarilgan.

Yirik shoxli qoramollar hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ko‘rsatkich Bo‘stonliq (115 ming bosh), Bekobod (89 ming bosh) va Ohangaron (81 ming bosh) tumanlarida, aksincha past ko‘rsatkich Chirchiq (2 ming bosh), Yangiyo‘l (2 ming bosh) hamda Ohangaron (3 ming bosh) shaharlarida kuzatildi.

Shu jumladan, sigirlar eng yuqori ko‘rsatkich Bo‘ka (39.0 ming bosh), Bo‘stonliq (37 ming bosh) va Bekobod (36 ming bosh) tumanlariga, aksincha past ko‘rsatkich Chirchiq (1 ming bosh), Yangiyo‘l (1 ming bosh) va Ohangaron (1 ming bosh) shaharlariga to‘g‘ri keldi.

2023-yilda chorvachilik go‘sht ishlab chiqarish hududlar kesimida statistik tahlil qilinganda, eng ko‘p ishlab chiqargan hududlar Yangiyo‘l (42.1 ming tonna),

Bo‘stonliq (29.3 ming tonna) va Zangiota (23.7 ming tonna) tumanlari bo‘lsa, Yangiyo‘l (0.4 ming tonna), Olmaliq (0.6 ming tonna) va Ohangaron (0.6 ming tonna) shaharlarida esa kam ishlab chiqarilgan.

Sut ishlab chiqarish bo‘yicha Bo‘stonliq (115.4 ming tonna), Yuqori Chirchiq (99.7 ming tonna), Bekobod (88.6 ming tonna) va Parkent (76.1 ming tonna) tumanlari yuqori ko‘rsatkichlardan o‘rin olgan bo‘lsa, aksincha Yangiyo‘l (1.9 ming tonna) va Ohangaron (3.4 ming tonna) shaharlari nisbatan past ko‘rsatkichlarga erishgan.

2023-yilda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish xo‘jaliklar kesimida statistik tahlil qilinganda, g‘o‘sht ishlab chiqarish 2.6%, sut ishlab chiqarish 5.3% ulushi fermer xo‘jaliklari, tuxum ishlab chiqarish 34.4% dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hisobiga to‘g‘ri kelgan.

Viloyatda tuxum ishlab chiqarish bo‘yicha 2023 yilda eng yuqori ko‘rsatkich Zangiota (231.4 mln dona), Qibray (219.0 mln dona), Bo‘stonliq (193.3 mln dona) va Yuqori Chirchiq (115.7 mlndona) tumanlarida, aksincha past ko‘rsatkich Nurafshon (0.7 mln dona), Yangiyo‘l (0.6 mln dona) va Olmaliq (1.0 mln dona) shaharlarida kuzatildi.

2023-yilda fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 5877.9 mlrd so‘mni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo‘jaliklarining ulushi 15.5% ni tashkil etdi.

2023-yilda fermer xo‘jaliklarida 89.3 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan, 26.7 ming bosh sigir, 329.7 ming bosh qo‘y va echkilar, 11.214 ming bosh ot, 323.8 mingta parranda mavjudligi tasdig‘ini topdi (2-jadval).

2-jadval

Toshkent viloyati fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsuloti*

	2022-yil		2023-yil		2022-yilga nisbatan % hisobida
	tonna	Ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, %	tonna	Ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, %	
Kartoshka	37 261	10.0	39 454	10.2	105.9
Sabzavot	135 638	12.3	130 811	11.3	96.4
Go‘sht, tirik vaznda	10 287	3.6	7 902	2.6	76.8
Sut	45 923	4.7	55 258	5.4	120.3
Tuxum,mln dona	3 399	0.2	3 052	0.2	89.8

*Manba: Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumoti

Viloyatda fermer xo‘jalik mahsulotini ishlab chiqarish yanada yuqori

ko‘rsatkichlarga erishishi uchun fermerlikni rivojlantirish, fermer xo‘jaliklarining iqtisodiy va moliyaviy mustaqilligi uchun mustahkam huquqiy asoslar va kafolatlarni yaratib beruvchi “Yer kodeksi”, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risidagi” qonun hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi hamda O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 9-oktyabrdagi “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5199-sonli farmoni katta imkoniyatlar kaliti bo‘ldi [2].

Xulosa

Statistik tahlillarga asosan respublikaning barcha hududlarida yer uchastkalari miqdori bo‘yicha fermer xo‘jaliklari mavjud. Bu fermer xo‘jaliklarining rivojlanishi asosan hududlarning iqlim, yer suvlari, iqtisodiy va boshqa shart-sharoit, shuningdek davlatning agrar siyosati qoidalari bilan belgilanadi. Boshqacha aytganda, fermer xo‘jaliklarini bundan buyon rivojlantirish ularning nafaqat bozor sharoitiga, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun tabiiy, iqlim, iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarga moslashishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Fermer xo‘jaliklarining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar uch guruhga ajratib olindi. Birinchi guruh makroiqtisodiy omillar, ikkinchi guruh – hududiy (mintaqaviy) omillar va uchinchi – ichki iqtisodiy omillar. Tumanlarda qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ulgurji savdoga ixtisoslashgan agrobiznes faoliyatini yo‘lga qo‘yish yaxshi samara beradi, mashina-traktor parklarini zamonaviy ta‘mirlash va servis markazlariga aylantirish lozim. Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo‘jaligiga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma shaxobchalarini tashkil etishda kooperativlar, uyushmalar muhim o‘rinni egallaydi. Mamlakatimizda ham shuni yo‘lga qo‘yish kerak va ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklar faoliyatiga alohida e‘tibor berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2022-2023-yillar bo‘yicha ma‘lumotlari .
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma‘lumotlari. www.stat.uz
3. Yusupov E.D., Jo‘rayev T.T., Mamatov A.A., Allayarov SH.A.. Qishloq xo‘jaligida infratuzilma va shartnomaviy munosabatlar” – T.: Fan va texnologiyalar, 2020.

4. Асадулина Н.Р. Механизм регулирования эффективности плодовоощного комплекса Республики Узбекистан на основе логистического подхода. Дисс. ... канд.экон.наук.-Т.: -2006.

5. Ahmedova M.Sh. Sanoat statistikasi: o‘quv qo‘llanma. – T.: Innovacion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021yil. – 288 b. ISBN 978-9943-7626-5-7

6. Esanov E., Bebutova Z. Kompakt to‘plamda koo‘lchami birga teng qatlamalar //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 72-80.

7. Hamidova B.Z. Silliq ko‘p xilliklarning ba‘zi tatbiqlari//International journal of recently scientific researcher's theory. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – P. 73-77.

8. Hamidova B.Z. Introduction of the first great limit //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 08. – С. 1-8.

